

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Д. Р. Джуманова

доктор филологических наук, профессор.

Узбекский государственный университет мировых языков,
Ташкент, Узбекистан

АННОТАЦИЯ:

Современные направления лингвистических исследований на современном этапе охватывают широкий спектр подходов и методологий, направленных на изучение языка как динамичного и многослойного явления. В последние десятилетия наблюдается значительный прогресс в области теории и практики лингвистики, включая такие направления, как когнитивная лингвистика, социолингвистика, психолингвистика, корпусная лингвистика и другие. Эти направления позволяют исследовать взаимодействие языка и мышления, его связь с социальными процессами, а также использование языка в различных коммуникативных контекстах. Кроме того, в настоящее время активно развиваются области, связанные с нейролингвистикой, вычислительной лингвистикой и машинным обучением, что открывает новые горизонты для исследования языка. Современные лингвистические исследования также направлены на интеграцию различных научных дисциплин и использование новых технологий для анализа языковых данных, что способствует более глубокому пониманию функционирования языка в различных аспектах человеческой деятельности.

Ключевые слова: современная лингвистика, когнитивная лингвистика, социолингвистика, психолингвистика, корпусная лингвистика, нейролингвистика, вычислительная лингвистика, машинное обучение, языковая коммуникация, лингвистические исследования.

Постановления и Указы Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева, в частности, № ПП-2789 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Академии наук, организации, управления и финансирования научно-

исследовательской деятельности» от 17.02.2017 г., № УП-4958 «О совершенствовании системы послевузовского образования» от 16.02.2017 г., № УП-5847 «Об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» от 8 октября 2019 г., № УП-6309 «О дальнейшей поддержке одаренной молодежи, обучающейся и занимающейся научно-исследовательской деятельностью в высших образовательных учреждениях республики» от 09.09.2021 г., № УП-60 «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы» от 28.01.2022 г. – способствуют повышению качества обучения бакалавров и магистрантов в высших образовательных учреждениях нашей страны. В Постановлении Президента Республики Узбекистан «Об образовании целевого фонда по поддержке сферы духовности и творчества» говорится о «реализации мер, направленных на широкую популяризацию национального наследия, весомого вклада наших великих ученых, поэтов и мыслителей в мировую цивилизацию как у нас в стране, так и за ее пределами» [1].

Лингвистика как наука о языке включает в себя несколько разделов: фонетику, орфоэпию, лексикологию, этимологию, семасиологию, фразеологию, диалектологию, стилистику, культуру речи, морфемику, словообразование, морфологию, синтаксис, методика преподавания русского языка. Каждый из этих разделов представляет собой определенную как научную, так и аксиологическую значимость. Так, теоретическая значимость орфоэпических исследований связана с рассмотрением и установлением нормативных правил произношения, тогда как их практическая значимость связана с осуществлением коммуникативной задачи, поскольку в процессе общения говорящий должен донести до реципиента свое речевое намерение, и если оно не будет облечено в нужную языковую оболочку с соблюдением всех нормативных правил произношения, то возникает непонимание, и цель коммуникативного сообщения не будет достигнута.

Помимо перечисленных выше разделов лингвистики, интенсивное развитие получают такие разделы науки о языке, как психолингвистика, лингвокультурология, межкультурная коммуникация, когнитивная лингвистика, этнолингвистика, антропонимика, прагмалингвистика, этнография, переводоведение, терминология, компьютерная лингвистика, а также теория языковых контактов, межкультурная коммуникация и сравнительно-

сопоставительное языкознание. В последние годы набирает силу искусственный интеллект, который также соприкасается с лингвистикой.

Психолингвистика – современная дисциплина, возникшая на стыке психологии и лингвистики и занимающаяся изучением речи человека, ее возникновения, передачи информации и функциональности, вследствие чего психолингвистика получила широкую востребованность в методике преподавания иностранных языков. Основное внимание в психолингвистике уделяется, в целом, речевой деятельности и, в частности, внутренней речи, поскольку именно во внутренней речи происходит на автоматическом уровне процесс кодирования и декодирования речевых действий на родном и иностранном языках. Внутренняя речь имеет огромное значение в начале изучения иностранного языка, поскольку при восприятии сообщения на иностранном языке во внутренней речи происходит перевод на родной язык, а при реализации сообщения происходит обратный перевод – с родного языка на иностранный.

В конце XX века лингвисты пришли к выводу, что язык достаточно полно описан и исследован с точки зрения его структуры и системы, однако при таком подходе к исследованию языковых явлений человек как главный носитель языка остается в стороне, вследствие чего лингвистика обратила свое внимание на человека, и сейчас антропоцентризм внедряется в науку о языке.

Язык совершенно недостаточно проанализирован с точки зрения его взаимосвязи с духовностью и культурой человека и общества. Следует отметить, что лингвокультурология берет начало с положений Вильгельма фон Гумбольдта о взаимосвязи языка и мышления, духа народа и языка [2], что и привело других лингвистов обратить пристальное внимание на духовное начало народа и его репрезентацию в языке, на языковую картину мира в целом и, в частности, языковую картину личности. Много научных исследований осуществляется в области решения лингвокультурологических проблем, активно исследуется уникальность языковой личности.

Языковые контакты интересуют многих ученых. Термин «языковой контакт», предложенный А. Мартине и введенный в широкое употребление У. Вайнрайхом, заменил термин Г. Шухардта «смешение языков». С.Г. Тер-Минасова в своих рассуждениях о языке и культуре отмечает, что Л.В. Щерба предлагает заменить термин «смешение языков», считая его «одним из самих

неясных в современной лингвистике» термином «взаимное влияние языков», который «ничего не содержит в себе в отношении описываемых фактов, в то время как слово «смешение» предполагает в некоторой мере, что оба языка, находясь в непосредственном контакте, могут в равной степени участвовать в образовании нового языка». Мы можем обратить внимание на языковое контактирование в условиях такого полилингвального социума, как Узбекистан [3].

Межкультурная коммуникация представляет собой обращение к культурам других народов, поскольку ни одно общество не существует изолированно от других народов и культур, и в процессе коммуникации один участник обнаруживает культурное отличие другого. Такая коммуникация вызывает множество проблем, связанных с разницей в ожиданиях и предубеждениях, которые свойственны каждому человеку и, естественно, носят неодинаковый характер в разных культурах. Признаки межкультурных различий могут быть растолкованы как различия вербальных и невербальных средств общения в специфическом контексте коммуникации. Межкультурная коммуникация – это тоже процесс передачи и воспроизведения информации между коммуникантами, но являющимися представителями разных культур, вследствие чего для достижения взаимопонимания следует хорошо знать культурные составляющие народа, т.е. традиции, обычаи, правила, нормы общения народа другой культуры [3].

Коммуникация объединяет и развивает людей, делает возможным их совместную деятельность. Правильно построенная межкультурная коммуникация облегчает общение представителей разных культур, снимает возникшее напряжение и может выступать как мирный факт языка. На материале разных культур можно репрезентировать те общечеловеческие и национальные ценности, которые позволяют найти «общий язык» и признать личность – носителя другой культуры [3].

Общечеловеческие ценности – человеколюбие, сострадание, милосердие – проходят в многонациональном Узбекистане серьезную проверку на прочность. Процесс модернизации, осуществляемый в нашем государстве, все чаще описывается через призму национальных ценностей, что в некоторой степени предопределяет стабильность государства. Принятое веками в Узбекистане

уважение к другому народу, готовность понять его традиции и ценности становятся основополагающим стержнем духовного развития всего узбекского общества, выделяющим те ценности, которые позволяют людям вне зависимости от их принадлежности к той или иной культуре решать мирным путем взаимовыгодные вопросы [3].

Прагмалингвистика исследует различные речевые акты, рассматривает их функционирование и отношения, связанные с речевыми актами. Прагмалингвистика связана с психолингвистикой, стилистикой, лексикологией, философией, и в силу этого имеет широкий спектр исследований, в частности, гендерные особенности речевых действий, проблемы детской, школьной, профессиональной коммуникации.

Когнитивная лингвистика занимается исследованием проблемы соотношения языка и сознания, роль языка в концептуализации и категоризации окружающего мира, в познавательных процессах и обобщении человеческого опыта, связь отдельных когнитивных способностей человека с языком и формы их взаимодействия.

Тема этнического своеобразия рассматривается в этнографии, однако в научном обиходе используется новый термин «этнолингвистика», которая стала самостоятельной научной дисциплиной, вобравшей в себя оба понятия: «этнография» и «этнология», здесь большое внимание уделяется исследованиям обычаев, традиций, примет того или иного этноса. Этнолингвистика имеет некоторые точки соприкосновения с лингвокультурологией, однако знак равенства между этими двумя дисциплинами ставить не и в коем случае нельзя, поскольку каждая из них имеет свой объект исследования.

Интенсивным становится исследование терминологии практически всех сфер, всех отраслей знания, в частности, в настоящее время активно изучается экономическая терминология, финансовая, медицинская, спортивная. Следует отметить, что терминология в русской лексикографии берет начало со словаря В. Бурнашева «Опыт терминологического словаря сельского хозяйства, фабричности, промыслов и быта народного» в 2-х томах (1843-1844).

Переводоведение – один из сложнейших разделов науки. Сам перевод как передача информации на исходном языке в сообщение на языке перевода представляет собой сложный творческий процесс, поскольку разные языки

характеризуются собственным грамматическим строем, синтаксическими средствами выражения мысли, синтагматическими и парадигматическими отношениями слов, а также содержанием уникальной культурной информации, в результате чего появляются различного рода проблемы в процессе передачи текста с одного языка на другой.

Таким образом, лингвистические направления научных исследований на современном этапе, в основном, носят междисциплинарный характер, непосредственно направлены на человека и связаны с ним, и фокусируются не только на эксплицитное, но и на более глубинное имплицитное исследование языковых единиц.

REFERENCES:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-5039 «Об образовании целевого фонда по поддержке сферы духовности и творчества» от 26.03.2021 г.
2. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984.
3. Джуманова Д.Р. Фонологическая модель слова в условиях языкового контактирования: Дисс. ... докт. филол.наук. – Ташкент, 2016.
4. Левицкий Ю.А. Общее языкознание. – Пермь: Пермский университет, 2004.